

Соціальні очікування, на думку вітчизняного дослідника І. Поповича, є базовим психологічним механізмом регуляції поведінки особистості, який забезпечується когнітивною, емоційною та поведінковою готовністю індивіда до передбачуваного перебігу подій (Попович І., 2017). Такої ж думки притримується Д. Грибов, він вважає що *«соціальні очікування багато в чому визначають зміст і траєкторію поведінки людини. Реальна дійсність, відображена через соціальні очікування, детермінує цілепокладальну діяльність і поведінкові конотації особистості»* (Грибов Д., 2016). О. Нечаєв визначає очікування як соціальний стан суб'єкта, який характеризується спрямованою діяльністю зі створення можливостей для здійснення якої-небудь події або запобігання її здійснення. Дослідник стверджує, що соціальні очікування виконують конструювальну функцію в житті особистості (Нечаєв О., 2015).

Відштовхуючись від проаналізованого матеріалу, вважаємо, що психологічне благополуччя особистості та соціальні очікування є взаємопов'язаними феноменами. У залежності від місця і ролі особистості у суспільстві, її самореалізації, простежується наповненість життя сенсом. Наповненість життя сенсом реалізується через конструювання соціальних очікувань, які є проєкціями її майбутнього. Водночас, психологічні змістові особливості соціальних очікувань людини здатні окреслювати і визначати її психологічне благополуччя.

DOI: 10.5281/zenodo.4399687

Шкраб К. О.

**ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ
З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
(з досвіду роботи громадської організації
«Центр АВА-терапії»)**

Організація повної та своєчасної допомоги дітям із загальними розладами розвитку та їх родинам є дуже нагальною соціальною проблемою, оскільки результати переважної

більшості досліджень, присвячених методам терапії розладів розвитку аутистичного спектру, свідчать про те, що основною метою допомоги дітям, які страждають аутизмом, є їх абілітація (створення нових можливостей, збагачення соціального потенціалу, тобто можливості дитини реалізуватись у суспільстві – на противагу традиційному розумінню принципу реабілітації як відновлювальної допомоги). Також становлення та корекція їх поведінки з подальшою адаптацією та інтеграцією у соціум, тобто вся соціальна, лікувальна та освітня робота повинна бути спрямована на підвищення особистісного, пізнавального та соціального статусу такої дитини.

Аутизм – один із численних розладів психологічного розвитку. Симптоми, які його характеризують, можна розпізнати перед третім роком життя дитини. Вони виявляються у порушеннях розуміння та виразності мови, розвитку прив'язаності, міжособистісних контактів, функціональної або символічної гри (В. Злагодух, С. Зінченко, 2006). Вивченням проблем різних аспектів розвитку дітей з аутизмом займалися Дж. Глатзель, Е. Мінковські, І. Вікторов, С. Салліван, С. Семенов та ін.

За статистичними даними, аутизм зустрічається набагато частіше, ніж ізольовані сліпота та глухота. Але статистичні дані щодо його поширеності неоднозначні, що зумовлено такими причинами:

- 1) недостатня визначеність діагностичних критеріїв, їх якісний характер;
- 2) відмінності в розумінні сутності та причин аутизму, механізмів його розвитку;
- 3) відмінності в оцінці вікових меж синдрому.

Аутизм у дитини найяскравіше проявляється у 3-5-річному віці, його можливо виявити за певними ознаками, які не обов'язково проявляються в усіх дітей однаково. Це ще залежить від виховання в родині, від навичок дитини та від потреби їх застосовувати. Виділяють такі загальні прояви аутизму:

- до оточуючих дитина ставиться індиферентно: на руки не проситься, часто воліючи перебувати у ліжечку, в манежі, в колясці, на руках не пристосовується, не вибирає зручної пози,

залишається напруженою; позу готовності не проявляє або проявляє дуже мляво; у той же час іноді легко йде на руки до всіх;

- ставлення до моментів дискомфорту (наприклад, порушень режиму харчування) парадоксальне: дитина з аутизмом або взагалі їх не переносить, або байдужа до них;

- потреби в контактах з іншими людьми (навіть близькими) також парадоксальні: в одних випадках дитина не відчуває такої потреби або швидко пересичується, прагне уникати контактів; в більш важких випадках до контакту (особливо до тактильному) ставиться байдуже, мляво;

- на прояви ласки дитина реагує незвично: іноді байдуже (терпить її) або неприязно, але навіть якщо відчуває приємні відчуття і переживання, то швидко пересичується;

- своїх близьких дитина з аутизмом впізнає, але при цьому досить насиченою і тривалої емоційної реакції не проявляє;

- перша посмішка хоча і з'являється вчасно, але не адресується комусь конкретно, чи не провокується сміхом, радістю, іншими афективними реакціями інших людей.

Для дитини, яка перебуває у стресовому стані, характерному для аутизму, має бути створене комфортне середовище, яке б пом'якшувало ці прояви, а також сприяло б розкриттю у неї нових проявів і дій, щоб дитина могла зрозуміти, що сама на щось здатна і не все в житті будуть роботи тільки для неї і за нею, адже що сама повинна навчитися хоча б елементарних соціальних навичок, без яких неможливий подальший продуктивний розвиток. При створенні такого середовища відбувається своєрідне підлаштування під психічні прояви дитини. Це можливо за умови уважного ставлення до неї, прагнення зрозуміти, що вона любить, що її дратує, викликає прояви агресії або самоагресії, негативізму, тривожності, страхів, збудливості, що вона вміє робити, чим цікавиться, чим її можна заспокоїти, які комунікативні сигнали вона подає, як вона поводить себе в ситуації комфорту і дискомфорту.

Більшість дітей з аутизмом не втрачають розумових здібностей і особистісних якостей, але не виявляють цих якостей постійно і в ситуаціях, коли від них цього чекають.

Якщо дитина не стрибає, коли її попросять, не означає, що вона взагалі не може стрибати. Так само дитина може відтворювати звуки, перебуваючи на самоті, але відмовлятися це робити на прохання. Це не означає, що дитина не здатна навчитися говорити, а швидше свідчить про те, що у неї немає стимулу дотримуватися вказівок або їй неприємна напруга, яка є обов'язковою в ситуації, коли доводиться формувати ці навички (Фрост Л., Бонді Е., 2015).

Реабілітацією дітей з аутизмом займаються різні спеціалізовані заклади різних форм власності в Україні. Зокрема, «Центр АВА – терапії» в містах Києві та Чернігові – це громадська організація, яка займається навчанням та реабілітацією дітей з аутизмом та іншими затримками в розвитку дітей. Своє існування центр в місті Чернігів розпочав у 2018 р. За цей час до центру звернулося понад 40 сімей. На жаль, не всі з них залишилися до сьогоднішнього дня.

Центр орієнтується на створення навчального середовища для дітей з розладами аутистичного спектру. На даний момент команда фахівців працює у форматі корекційних і логопедичних садків та спеціалізованої школи для дітей з аутизмом та іншими порушеннями розвитку. Особливу увагу приділено роботі з батьками, оскільки основним навчальним середовищем для дитини є саме сім'я. На дистанційному навчанні зараз перебуває 30 сімей. З кожною родиною працює педагог, методист та психолог.

Центр може запропонувати такі послуги: підготовка та супровід до школи, корекційна школа, психолого-педагогічна корекція на основі АВА, індивідуальні заняття, корекційний дитячий садок, логопедичний дитячий садок, а також дистанційний супровід родин.

Кращий спосіб мотивувати дитину – дати їй зрозуміти, що вона зможе легко і швидко отримати бажане, якщо буде виконувати інструкції, використовуючи мовні та поведінкові навички. Саме за таким принципом і працює цей центр. Перш за все, потрібно навчити дитину самостійності. Досягнення цієї мети – перший крок у створенні у дитини мотивації і найбільш важливий аспект відносин учитель-учень і взагалі будь-якого терапевтичного втручання.

Спираючись на власний досвід практичної діяльності та базуючись на методі АВА-терапії, можемо виділити такі основні етапи роботи з дітьми з аутизмом:

1. Встановлення керівного контролю.
2. Моторна імітація (дитина на прохання повторює певні рухи).
3. Ехореакція (відтворення звуків, дій на запит педагога).
4. Найменування (дитина на прохання називає те, що від неї вимагає дорослий).
5. Побудова простої фрази (вчимо дитину складати вже хоча б просту фразу за допомогою карток, пексів, лото-дій; і дитина самостійно з двох слів складає просту фразу).
6. Побудова фрази.
7. Продуктивне мислення.

Таким чином, ми приходимо висновку, що особливості роботи з дітьми з аутизмом якраз і обумовлюються особливостями розвитку цих дітей та потенційними можливостями їх соціалізації й інтеграції в суспільстві. Вважаємо, що основним в роботі з дітьми з аутизмом є ставлення до них, а воно повинне бути таким, як і до «здорових» дітей. Адже діти відчують, як до них ставляться інші. Практика роботи з дітьми з аутизмом показує: якщо показати дитині, що вона також щось може зробити самостійно, то вона і надалі буде прагнути до таких результатів.

Шлімакова І. І.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ ЧЕРНІГІВЦІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Феномен буденної свідомості є недостатньо вивченим у континуумі психологічної науки. На думку вчених, буденна свідомість має переважно емпіричний рівень відображення зовнішнього світу. Таке відображення формується на підґрунті емпіричного (побутового) пізнання явищ та включає в себе сукупність почуттів, переживань, емоцій та уявлень, в яких